

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA BIOLOGIYA FANINI O'QITISHNING HOZIRGI HOLATI

¹Raxmatullayeva Anor Qayrullayevna, ²Asrorova Maftuna Baxtiyor qizi

¹Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya kafedrası p.f.f.d (PhD), dotsent v.b, ²Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi 2 – kurs magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245068>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi farmonida xalq ta'limi tizimini isloh qilishning asosiy yunalishlari sifatida xalq ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribani, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan ta'lim berishning innovatsion usullarini joriy etish belgilangan edi. Bunda o'quv va o'quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ta'lim, moderntzatsiya, bilim, dastur, klaster, tahrifa.

Аннотация. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием» развитие системы народного образования как основное направление реформирования системы народного образования было отмечено. решил внедрить в учебный процесс зарубежный опыт, современные педагогические технологии, в том числе инновационные методы обучения. Подчеркивается важность создания нового поколения учебно-методической литературы, проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.

Ключевые слова: образование, модернизация, знания, программа, кластер, опыт.

Abstract. In the decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 5, 2018 "On additional measures to improve the management system of public education", progress to the public education system as the main directions of the reform of the public education system It was decided to introduce foreign experience, modern pedagogical technologies, including innovative teaching methods, into the educational process. It is emphasized the importance of creating a new generation of educational and methodological literature, conducting fundamental and applied scientific research.

Keywords: education, modernization, knowledge, program, cluster, experience.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassislariga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o'z-o'zidan o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi har tomonlama e'tiborni kuchaytiradi. Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lmish yoshlarni ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir. Shu maqsadda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish choratadbirlari to'g'risida" 2018-

yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Shu bilan birga, ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish vazifalari belgilandi[1]

Tabiiy fanlarni o‘qitishning umumiy tamoyillaridan biri modernizatsiya (qayta ishlash) va muammoli vaziyatlar bilan ishlashni o‘rganishga qaratilgan. Nega hozirgi kunda tabiiy fanlarni o‘qitishda o‘ziga xos muammolar mavjud bo‘lmoqda? Bunga ko‘p hollarda sabab sifatida o‘quv xonalarida laboratoriya jihozlarining etishmovchiligi, darslar qiziqarli o‘tilmasligi, o‘quvchilar faqatgina oliy o‘quv yurti talabasi bo‘lishi uchun ilmni yodlashga o‘rganib qolgani va boshqa sabablar kimyo, biologiya, fizika, matematika kabi fanlarning o‘quvchilar uchun qiyin bo‘lib qolishiga sabab bo‘lmoqda.

Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining mazmuni ta’lim taraqqiyotini yuqori bosqichga, eng ilg‘or xorijiy mamlakatlar ta’limi darajasiga ko‘tarish, jahon tajribasini o‘rganib, barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga etkazishdan iboratdir. Sifatni oshirishga bo‘lgan e’tibor yosh avlod ta’lim-tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ilgari o‘quvchilarga faqat nazariy bilim berilgan bo‘lsa, bugungi kunda ham nazariy ham amaliy ham virtual usulda o‘quv mashg‘ulotlari tashkil etilmoqda[2].

Shu ma’noda bunday kamchiliklarni bartaraf etish uchun endilikda, uzluksiz ta’lim tizimining turli bosqichlarida o‘quvchilarni amaliy ishlarni bajarish usullariga jalb etishga e’tibor qaratilmoqda. Natijada ushbu faoliyat innovatsiyalarning turli sohalarida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik faoliyatlarini yuritishga olib kelmoqda.

Hozirgi paytda o‘quvchilarning bilim olish faoliyatini jadallashtirish va ularning atrof-olam va ekologik bilimlar bilan tanishtirish darslarida olgan bilimlarini tekshirish maqsadida har bir o‘quvchining o‘quv jarayonida mustaqilligini ta’minlovchi va o‘quv materialini o‘zlashtirishda yordam beruvchi amaliy ishlar tizimi qo‘llanilmoqda.

Dasturlashtirilgan o‘qitish bosqichma-bosqich bilim olishni kuzatishga imkon yaratadi, o‘quv jarayoniga qanday o‘zgartirishlar kiritish kerakligini ham ko‘rsatadi. Dasturlashtirilgan o‘qitish uchun quyidagilar kerak: o‘quv materialining puxta tahlili, uning qat’iy tanlanishi va mantiqiy ketma-ketlik bo‘yicha bo‘linishi; o‘quvchilarning bilim olish faoliyatini tekshirishdagi rahbarlikDasturlashtirilgan o‘qitishda o‘quvchilarning o‘quv materialini qo‘llashda faolligi va mustaqilligi ortadi, o‘qitish jarayonini individuallashtirish imkoni paydo bo‘ladi, texnik vositali o‘qitish keng qo‘llaniladi, o‘qituvchi va o‘quvchi mehnatini oqilona tashkil etishga erishiladi. Nazorat ishlarini dasturlashtirishning tamoyili o‘quvchilarning og‘zaki javoblarini shartli belgilar va chiziqlar bilan yozma ravishda almashishidir. Ularning ortiq jihati shundaki, ular qisqa vaqt ichida har bir o‘quvchining o‘tilgan mavzuni o‘zlashtirish darajasini aniqlay oladi[3].

Tajriba atrof-olam va tabiat bilan tanishish biologiya darslarida bilim olish faoliyatini faollashtirish maqsadida dasturlashtirilgan o‘qitish usullaridan foydalanishning afzalliklarini ko‘rsatadi. Afzalligi shundaki, o‘quv materialini o‘zlashtirish darajasini o‘quvchilarning o‘zlari shu dars mobaynida tekshirishlari mumkin. Boshlang‘ich sinflarda dasturlashtirilgan o‘qitishda tezis turidagi tarqatma topshiriqlar, raqamlar, tarqatma testlar, grafik topshiriqlardan foydalanish mumkin.

Grafik topshiriqlarni bajarayotganda o‘quvchilarga «-» noto‘g‘ri javob, «^» - to‘g‘ri javob ekanligini tushuntirish lozim.

“So‘z top” o‘yini. Bu metoddan darsning hamma qismlarida foydalanish mumkin. O‘qituvchi qushlar, hayvonlar, meva, sabzavotlar haqida bir so‘z aytadi, o‘quvchilar davom ettiradilar. O‘qituvchi boshlagan so‘z qaysi harf bilan tugasa, o‘quvchi shu harfdan boshlagan

soʻzni aytishi kerak. Masalan: tulki — ilon — ninachi — it — tipratikan — nor tuya — yalqov; (panda) — ayiq — qargʻa — ari va hokazo. Bu usul oʻquvchilarni tezkorlik bilan fikr yuritib, javob berishga hamda xotirasini mustahkamlashga yordam beradi.

“Klaster” usuli. Bu usul oʻquvchiga berilgan mavzu boʻyicha erkin oʻylash va fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratadi. Oʻquvchi nimani oʻylagan boʻlsa, shuni aytadi va yozadi. Yozilgan fikrlar toʻgʻri yoki notoʻgʻri boʻlishidan qatʻiy nazar, muhokama qilinmaydi va belgilangan vaqtgacha davom etadi. Bu esa sinfning har bir oʻquvchi tomonidan ilgari surilayotgan gʻoyalarni uygʻunlashtirish hamda ular oʻrtasidagi aloqalarni topa olish imkoniyatini yaratadi. “Klaster” usuli yangi mavzuni boshlashdan avval oʻquvchini darsga qiziqitirib, shu mavzu boʻyicha avval egallagan bilimlarini aniqlash maqsadida hamda oʻtilgan mavzuni mustahkamlash uchun oʻtkaziladi.

“Mozaika” — yaʼni mayda boʻlaklardan yaxlit koʻrinishni hosil qilish. Bunda qushlar, hayvonlar, daraxtlar, mevalar rasmlari boʻlaklarga boʻlinib, har bir guruhga alohida tarqatiladi. Guruh qatnashchilari boʻlakchalarni bir butun koʻrinishga keltiradilar. Guruh sardorlari chiqib, yaxlit holga kelgan hayvon, meva yoki daraxt haqida gapirib beradi[4].

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash kerakki. Umumtaʼlim maktablarida oʻquvchilarga tabiiy fanlar va biologiya fanlaridan bilim berishda, koʻnikma va malakalarni shakllantirishda ana shunday xilma-xil zamonaviy usullardan foydalanish yuqori natija beradi. Ayniqsa, darslarda pedagogik texnologiyalarni qoʻllab, interfaol usullarda tashkil etish oʻqituvchidan koʻp mehnat talab qilsada, oʻquvchilarni aniq, tez, loʻnda javob berish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ijodiy faoliyatga yoʻnaltiradi. Bu dars samaradorligini taʼminlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.Kubakova Biologiya oʻqitish metodikasi fanidan amaliy mashgʻulotlar olib borish texnologiyasi Toshkent-2018
2. Анора Рахматулаева Кайрулаевна Сардор Абдужаборов. Электронные учебники и разработка их целей и задач в области образования
3. A.Q.Rahmatullayeva N. Urinboyeva Increasing student natural literacy requirements for steam approach. California USA Conference 2022
4. Анора Рахматулаева Кайрулаевна Biologiya fanini oʻqitishda oʻquvchilar iqtidorini rivojlantirishda muammoli texnologiyalarning ahamiyati// Ilm fan va innovatsion yutuqlarni rivojlantirishning dolzarb muammolari//2022